

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607860>
УДК 1

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ

С.А. Смольникова,
магистрант 3 курса, напр. «Клиническая психология»
Э.И. Карамова,
к.п.н., доц.,
УУНиТ,
г. Уфа

Аннотация: В статье раскрываются клинико-психологические факторы нарушения психической адаптации людей с избыточным весом. Отмечается актуальность данной темы. Раскрываются методологические основы изучения вопросов, связанных с ожирением. Рассматриваются теоретические положения различных авторов. Дается общая характеристика людей, страдающих лишним весом. Особое внимание уделяется поведенческим синдромам. Выделяются группы факторов нарушения психической адаптации больных ожирением. Кроме этого, устанавливается, что качество жизни больных ожирением заметно ниже, чем у людей с нормальным весом. В заключение раскрываются особенности психотерапевтической работы с людьми с лишним весом.

Ключевые слова: адаптация, качество жизни, ожирение, дезадаптация, эмоциональное расстройство, пищевая зависимость, психологическое расстройство

THE CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPAIRMENT OF MENTAL ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IN OBESITY PATIENTS

S.A. Smolnikova,

3th year student, direction "clinical psychology"

E.I. Karamova,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Ufa University of Science and Technology,

Ufa

Annotation: The article reveals the clinical and psychological factors of violation of the mental adaptation of overweight people. It is noted that this topic is relevant. The methodological foundations of the study of issues related to obesity are revealed. Theoretical positions of various authors are considered. The general characteristics of overweight people are given. Particular attention is paid to behavioral syndromes. Groups of factors of violation of mental adaptation of obese patients are distinguished. In addition, it is established that the quality of life of obese patients is noticeably lower than that of people with normal weight. In conclusion, the features of psychotherapeutic work with overweight people are revealed.

Keywords: adaptation, quality of life, obesity, maladjustment, emotional disorder, food addiction, psychological disorder

На сегодняшний день активно растет количество пациентов, которые страдают избыточным весом и ожирением. Анализ научно-методических источников показывает, что ожирение у психически больных людей встречается гораздо чаще. Это можно объяснить низким уровнем физической активности и наличием психофармакозависимости.

Ожирение относится к категории полиэтиологических заболеваний с патогенезом сложного характера – метаболических и коморбидных, эмоционально-аффективных и поведенческих расстройств, что обусловлено фрустрацией. Как считают многие

авторы, именно это выступает в качестве ключевого фактора нарушений психической адаптации больных с ожирением [1, с. 186].

Стоит отметить, что лишний вес уже давно не рассматривается в качестве эстетической проблемы, а, прежде всего, расценивается в виде фактора, который влияет на здоровье, трудоспособность и качество жизни [1-5].

Избыточный вес можно рассматривать в качестве стрессогенного фактора либо фактора риска психической дезадаптации, что увеличивается в комплексе с хроническими метаболическими нарушениями, которые создают психофизиологическую основу для формирования вторично обусловленных соматопсихических расстройств.

Научные источники говорят, что большое значение в факторах ожирения имеют психологические и психопатологические факторы. Среди них можно отметить стресс, различные когнитивные и эмоциональные нарушения, личностные аномалии, расстройства приема пищи и т.д. Существует такие данные, которые свидетельствуют о том, что у людей с лишним весом заметно повышается риск выявления психопатологических расстройств [6, с. 136].

Можно также выделить взаимосвязь между типом пищевого поведения у людей с ожирением, их отношением к ожирению, индивидуальными особенностями личности, используемыми способами борьбы со стрессом и механизмами психологической защиты.

При этом в качестве факторов риска деструктивного пищевого поведения и эмоциональных расстройств можно отметить интериоризацию системы социальных стереотипов в рамках психосоциального контекста.

В методологической основе вопросов, связанных с лишним весом, лежит биопсихосоциальное единство человеческого существа, что представлено в работе В.М. Бехтерева, и теоретико-методологический принцип личностного подхода в рамках психотерапии (В.Н. Мясищев) [4, с. 13].

Кроме этого, важная роль принадлежит теоретическим положениям трансдиагностической модели ожирения (D.A. Williamson), теории стилей пищевого поведения (T. Van Strien) и

положению, в котором говорится, что люди, имеющие лишний вес, относятся к гетерогенной группе [4, с. 14]. Гетерогенность означает, что данная группа неоднородная, т.е. ее члены имеют заметные отличия, по этой причине их сложно относить к конкретному личностному типу.

Среди факторов, в первую очередь, следует выделить психологические конституционально-личностные особенности, относящиеся к психогенным факторам. Имеется влечение к употреблению большого объема пищи. Так возникает порочный круг, от которого не получится избавиться только с помощью диетического и медикаментозного лечения. Со временем состояние улучшается, но временно, поскольку не устраняется влечение и зависимость.

Следующая группа нарушений имеет вторичный характер и называется она «лично-реактивные изменения». Данные изменения происходят в виде реакции пациентов на свое соматическое состояние. Здесь можно отметить несколько видов. Самой распространенной реакцией выступает игнорирование проблемы. Это можно заметить в лично-типологических особенностях, создании индивидуальной субкультуры, построении стиля поведения, к примеру, формирование своего стиля в одежде, создание клубов. Эту группу факторов можно характеризовать как реакцию гиперкомпенсации.

Следующим видом лично-реактивных изменений выступают депрессивно-невротические нарушения с тяжелыми переживаниями физического дефекта, из-за чего по итогу возникает невротическая депрессия. Большая часть больных ожирением не страдают конкретными личностными расстройствами, но им характерны некоторые личностные особенности. Ключевая особенность – алекситимия, при которой снижается способность ощущать и называть свои чувства, поскольку ограничена способность к воображению.

Людей с лишним весом также можно охарактеризовать импульсивностью, непредсказуемостью в поведении, пассивностью, зависимостью, раздражительностью, ранимостью, инфантильностью, эмоциональной неустойчивостью.

Психологические расстройства у людей с ожирением можно охарактеризовать достаточной частотой и полиморфизмом. Но при

этом сами пациенты при обращении к врачу обычно не озвучивают жалоб на существующие психические нарушения.

Следовательно, возникает необходимость в проведении специального опроса, желательно вместе с психиатром, либо углубленной диагностики с применением разных психодиагностических методов.

Психологические особенности людей с лишним весом можно характеризовались высокой степенью внимания к состоянию своего здоровья, желанием отрицать тревогу и низким уровнем контроля за побуждениями. Кроме того, им характерна стремление придерживаться жестких социальных стереотипов поведения и недостаточное развитие сферы воображения.

Более того, у людей с лишним весом прослеживаются следующие поведенческие психологические синдромы:

1. Эксплозивный синдром, характеризующийся уменьшением контроля в поведении, импульсивностью, специфическим восприятием реальности и аффективным типом ригидности.

2. Синдром социальной фобии означает сложности с социальными контактами, специфические особенности восприятия реальности, ощущение собственной неадекватности и подавленное настроение, пессимизм и тревогу.

3. Конверсионный синдром, показывающий повышенную фиксацию на собственном соматическом состоянии, потребности в большом внимании.

4. Синдром отрицания можно охарактеризовать высоким внутренним стандартом и сильными изменениями аффекта.

5. Гипоманиакальный психологический синдром означает высокую активность, высокий фон настроения и высокую самооценку [3, с. 37].

Среди людей с лишним весом распространены пограничные психические расстройства, различного рода расстройства приема пищи, а также психические расстройства, связанные с тревогой и стрессом.

Клинико-психологическая характеристика людей с ожирением содержит также поведенческие синдромы, из которых ключевыми синдромами выступают социальная фобия и отрицание психологических проблем.

Что касается качества жизни, то у больных с ожирением все показатели заметно ниже, по сравнению с людьми, имеющими нормальную массу тела [2, с. 104].

Таким образом, в ходе психотерапевтической работы с пищевой зависимостью необходимо выявлять и корректировать, в первую очередь, те личностные особенности, которые способствовали формированию гипералиментации в виде реакции на психоэмоциональное напряжение. После формировать более адекватные механизмы психической адаптации и поведения в социуме, благодаря использованию личностных и средовых инструментов [7, 8].

Чтобы изменить психическое состояние у больных с ожирением, необходимо придерживаться комплексного подхода при лечении, который должен учитывать имеющиеся психические расстройства пациентов.

Список литературы

[1] Вассерман Л.И. Избыточный вес тела как психосоматическая проблема в контексте психодинамической концепции личности [Текст] / Л.И. Вассерман // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2019. Сер.12. Вып.3. 186-195 с.

[2] Вассерман Л.И. Качество жизни в медицине: дискуссионные вопросы теории и методологии исследования [Текст] / Л.И. Вассерман // Материалы 1-го международного конгресса «Психосоматическая медицина». – Санкт-Петербург, 2018. 102-110 с.

[3] Воробьев В.М. Психическая адаптация как проблема психологии и психиатрии [Текст] / В.М. Воробьев // Обзорение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. – 2017. № 2. 33-39 с.

[4] Гурова О.Ю. Метаболические и психические особенности пациентов с ожирением [Текст] / О.Ю. Гурова. – Москва, 2020. 23 с.

[5] Гурова О.Ю. Метаболические нарушения и особенности поведения больных ожирением: статика и динамика на фоне терапии Ксеникалом [Текст] / О.Ю. Гурова, А.Е. Бобров, Т.И. Романцова // Ожирение и метаболизм. – 2019. Т. 20. № 3. 27-38 с.

[6] Гурова О.Ю. Психоэмоциональные и метаболические особенности пациентов с различной степенью ожирения [Текст] / О.Ю. Гурова, Т.И. Романцова, А.Е. Бобров // Сборник тезисов Всероссийского конгресса «Современные технологии в эндокринологии (тиреоидология, нейроэндокринология, эндокринная хирургия)». – 2019. 134-139 с.

[7] Дедов И.И. Современные методы лечения ожирения [Текст] / И.И. Дедов [и др.] // Врач. – 2018. № 8. 5-8 с.

[8] Цефт Л.С. Клинико-психологические факторы успешности программы снижения веса у женщин с избыточной массой тела [Текст] / Л.С. Цефт, Г.Л. Исурина // Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ. – 2015. Т. 3. 195-202 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wasserman L.I. Overweight as a psychosomatic problem in the context of the psychodynamic concept of personality [Text] / L.I. Wasserman // Bulletin of St. Petersburg University. – 2019. Series 12. Issue 3. 186-195 p.

[2] Vasserman L.I. Quality of life in medicine: controversial issues of theory and research methodology [Text] / L.I. Wasserman // Proceedings of the 1st International Congress "Psychosomatic Medicine". – St. Petersburg, 2018. 102-110 p.

[3] Vorobyov V.M. Mental adaptation as a problem of psychology and psychiatry [Text] / V.M. Vorobyov // Review of Psychiatry and Medical Psychology. V.M. Bekhterev. – 2017. No. 2. 33-39 p.

[4] Gurova O.Yu. Metabolic and mental characteristics of patients with obesity [Text] / O.Yu. Gurov. – Moscow, 2020. 23 p.

[5] Gurova O.Yu. Metabolic disorders and behavioral characteristics of obese patients: statics and dynamics during Xenical therapy [Text] / O.Yu. Gurova, A.E. Bobrov, T.I. Romantsova // Obesity and metabolism. – 2019. V. 20. No. 3. 27-38 p.

[6] Gurova O.Yu. Psychoemotional and metabolic features of patients with various degrees of obesity [Text] / O.Yu. Gurova, T.I. Romantsova, A.E. Bobrov // Collection of abstracts of the All-Russian Congress "Modern technologies in endocrinology (thyroidology, neuroendocrinology, endocrine surgery)". – 2019. 134-139 p.

[7] Dedov I.I. Modern methods of treatment of obesity [Text] / I.I. Dedov [and others] // Doctor. – 2018. No. 8. 5-8 p.

[8] Zeft L.S. Clinical and psychological factors for the success of a weight loss program in overweight women [Text] / L.S. Zeft, G.L. Isurina // Scientific research of graduates of the Faculty of Psychology of St. Petersburg State University. – 2015. Т. 3. 195-202 p.

© С.А. Смольникова, Э.И. Каримова, 2023

Поступила в редакцию 11.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Смольникова С.А., Каримова Э.И. Клинико-психологические факторы нарушения психической адаптации и качества жизни больных ожирением // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 79-86. URL: <https://ip-journal.ru/>